

Presentación editorial

Virginia M. Salerno¹ y Olivia Sokol²

Editoras responsables

¹ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; 25 de mayo 217, 3^{er} piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: vmsalerno@conicet.gov.ar

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; 25 de mayo 217, 3^{er} piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: olivia.sokol@conicet.gov.ar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6826551>

Práctica Arqueológica ha cumplido cinco años desde que publicó su primer número en 2017. El camino recorrido, la calidad de los contenidos difundidos y el sostenido acompañamiento de autores, editores y de nuestros lectores nos ha impulsado a emprender un nuevo desafío de adecuación editorial orientado a la indización de la revista. Esto responde a la búsqueda de jerarquizar sus contenidos y ampliar su visibilidad.

Gracias al intenso trabajo y compromiso de nuestro Comité Editorial y de la AAPRA, en el 2021 comenzamos a gestionar la revista desde una plataforma *Open Journal System* (OJS) a través del *Portal Latinoamericano de Revistas Científicas* (PLARCI). La publicación mediante este sistema nos permitió ser incluidos en índices, directorios, catálogos y bases de datos de revistas académicas regionales (LATINDEX, LatinREV, ROAD, LIVRE) e internacionales (DOAJ, ERIHPLUS, REDIB). Esto requirió de un proceso de readecuación editorial, el cual nos llevó a poner en el foco de atención los aspectos visuales de la revista. Tanto el logo como el aspecto de la tapa de cada número se han modificado, teniendo en cuenta criterios de diseño y color para resaltar aún más la identidad de la revista como publicación académica en el ámbito de la arqueología y en nuestras redes. En este número de *Práctica Arqueológica* presentamos nuestra renovación de formato y diseño, lo que marca un punto de partida para esta nueva etapa de la revista.

Esta contribución está integrada por dos artículos, una reseña y una entrevista, que, en conjunto, nos invitan a debatir sobre las implicancias que tiene para la práctica arqueológica impulsar la construcción de conocimiento con otros. Por un lado, el trabajo de Pey, Carreras, Eguía, Petit, Bocelli, Carranza, Gentile, Orsi y Tulissi organiza un recorrido reflexivo respecto de prácticas educativas y de comunicación pública impulsadas en diferentes regiones del país. Por su parte, Sartori, Balducci y Roggero abordan el potencial de impulsar gestiones museísticas participativas, en articulación con actores locales. Ambos trabajos recuperan experiencias desarrolladas en diálogo con las necesidades de actores e instituciones locales y abren el debate sobre cómo las instancias de intercambio de conocimiento han impactado en su propia forma de concebir y ejercer la arqueología. En sintonía, la reseña elaborada por Marinetti sobre el recurso educativo *¿Qué nos hace humanos? Un manual para pensar(nos) en las aulas* de A. Pupio, R. Alcalde y R. A. De la Fuente (2019), ofrece una perspectiva crítica; que considera el modo en que los destinatarios de este tipo de materiales pueden ser incluidos articulando propuestas dialógicas. Con respecto a esto último, entendemos también el potencial de fomentar la publicación de entrevistas como la que completa este número. En dicha entrevista, el intercambio entre los Dres. Gustavo Barrientos y Hugo D. Yacobaccio invita a nuestros lectores a ser parte de un diálogo amplio sobre el desarrollo de la arqueología argentina en las últimas décadas y los nuevos desafíos que ésta enfrenta.

Para terminar esta presentación editorial, quisiéramos destacar la importancia que Practica Arqueológica otorga a la publicación de reseñas y entrevistas. Ellas se refieren a aspectos clave de los problemas y debates relacionados con el ejercicio de la profesión arqueológica en el mundo contemporáneo. Por este motivo, estos formatos propician un acercamiento analítico y dialógico revalorizando publicaciones recientes, producciones audiovisuales y testimonios de personas vinculadas con la actividad arqueológica y con la historia de la disciplina.